

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

BAI FAMELA MAE U. KADATUAN

Assistant Professor III

Cotabato Foundation College of Science and Technology

fam0917.fk@gmail.com

“Ang Kukùn”

Nagpapaikot at nakabaluktot
Ang tilas na ngayo’y nagtatago sa loob
Nagsusumiksik sa dilim at dumaranas
Ng kapanatagan sa payapang hinagap

Sa loob ng kukun, nagbabago at nauukit
Bagong anyo ng buhay sa mundo’y nakabungad
Ngunit tila yaring tilas na aabante’t aattras
Pangamba sa labas lalong umaakyat

Ang kagustuhang manatili’y lumalantad
Banayad na salat tuluyan nang niyakap
Sapat na ba ang nakasanayang ligtas?
Paano kung anyo’y naiiba sa lahat?

Wari’y di pa handa sa pagsabak
Tunay ngang sa loob ay umuunlad
Hindi ba’t paglaya pa rin ang nakahihigit?
Wala mang sakto at lahat ay di tiyak

Pansamantala munang iwanan ang kalasag
Pakpak na sisibol palagui’t ipagaspas
Paruparo ka mang makulay o namamarak
Piliing lumipad at mangarap.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras